

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

А.И.Азимов¹, Д.С.Хурсандова²

¹“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, Ёшлар билан ишлаш бўйича декан

ўринбосари, т.ф.ф.д. (PhD), ²тьютор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964453>

Мамлакатимиз мустақил ривожланиш йиллари давомида аёлларнинг ҳуқуқлари ва уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича катта муваффақиятларни қўлга киритди. Ўз-ўзидан аёнки, республикамизнинг ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётида хотин-қизларнинг фаол иштирок этишини таъминлаш соҳасидаги салмоқли муваффақиятларининг аҳамияти ҳам салмоқлидир. Умуман, Ўзбекистонда хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва мавқеини мустаҳкамлаш борасида давлат аҳамиятига молик салмоқли ишлар амалга ошириб келинмоқда. Зеро, жамият ривожини хотин-қизларсиз, уларнинг иштирокисиз тасаввур этиб бўлмайди. Шу боис аёлларнинг оилада ҳам, давлат ва жамоат ишларида ҳам эмин-эркин фаолият юритишлари, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини рўёбга чиқариш йўлида мамлакатимиз миқёсида қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, ҳаётга жорий этилмоқда.

Янги Ўзбекистон шароитида хотин-қизларни илмий тадқиқот ва инновациялар фаолиятига кенг жалб қилиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Шунинг учун, бир томондан, юртимиз аёллари ва қизларининг илм-фандаги фаоллигини халқаро миқёсда кучайтириш, иккинчи томондан, таълим ва илм-фан соҳаларида гендер тенгликка эришиш ниҳоятда зарур. Чунки, аслида ҳам, аёл билимли бўлса, тарбия қилган фарзандлари зукко, салоҳиятли бўлади. Янада муҳими, аёл илмли бўлса, миллат илмли бўлади. Мамлакатимиз аҳолисининг қарийб ярми – 17 миллиони хотин-қизлардир. Шу маънода, қизларнинг сифатли таълим олиши, касб эгаллаб, ишли бўлиши учун катта имкониятлар яратилгани натижасида бугунги кунда талабаларнинг 48 фоизини хотин-қизлар ташкил этаётгани диққатга сазовор. Бугунги кунда мамлакатимиз илмий-таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган фан докторларининг 700 нафардан ортиғи ва академикларнинг 6 нафари аёллардир. Олималаримизнинг, айниқса, кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги каби соҳалардаги интеллектуал меҳнати самаралари нафақат юртимизда, балки хорижий илмий марказлар томонидан ҳам юксак баҳоланиб келмоқда. Ўзбекистон Фанлар академияси ҳузуридаги илмий институтларда қарийб 3 минг нафар хотин-қизлар тадқиқотлар олиб бормоқда.

Юртимизда хотин-қизларни илм-фан соҳасига жалб қилиш борасида сезиларли натижаларга эришилди. Шу боис, хотин-қизлар илм-фан тараққиётининг барча соҳалари ривожига муносиб ҳисса қўшиб келмоқда. Бугунги кунда республикамизда 6 нафар академик, 700 нафардан зиёд фан доктори, 4780 нафар фан номзоди, 200 нафарга яқин фалсафа доктори (PhD) даражасига эга бўлган олима аёллар фан тармоқларининг турли соҳаларида илмий фаолият олиб бормоқда.

Айниқса, бу борада 2022-2026 йилларга мўлжалланган Хотин-қизлар таълимини қўллаб-қувватлаш миллий дастури қабул қилинганини алоҳида таъкидлаш жоиз. Шунга асосан, олий таълим муассасалари, техникум ва коллежларда, сиртқи ва кечки таълимда

ўқийётган хотин-қизларнинг контракт пулларини тўлаш учун 7 йилга фоизсиз кредит бериш, давлат олий таълим муассасаларининг магистратура босқичида ўқийётган барча хотин-қизларнинг контракт тўловлари тўлиқ давлат бюджетидан қоплаб берилиши тартиби жорий қилинмоқда.

Ҳозирги кунда республика олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган хотин-қизлар сони қарийб 365 мингга етиб, жами талабалар сонига нисбатан 47 фоизни ташкил этмоқда. Магистратура босқичида ўқишини давом эттирган талаба-қизлар сони йилдан-йилга ошиб, 2019 йилдаги 4488 дан 2021 йилга келиб 13 минг 600 га етди. Жорий йилда олий таълим тизимида илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланаётган хотин-қизлар сони 2,4 мингдан ошди. Жумладан, уларнинг 1300 нафардан ортиғи фан доктори (DSc), 1100 нафардан зиёди эса фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш бўйича илмий фаолият олиб бормоқда.

Кейинги йилларда мамлакатимизда Ҳаракатлар стратегияси доирасида илм-фан соҳасида хотин-қизлар улушини кўпайтиришга қаратилган бир қанча қонунлар, давлат дастурлари ва амалий механизмлар ишлаб чиқилиб, ҳаётга кенг татбиқ этилаётгани жуда муҳим.

Айни чоғда, юртимиз ва хорижий мамлакатлардаги машҳур олималарнинг таълим, илм-фан соҳаларидаги ибратли тажриба ҳамда ютуқлари билан танишиш, илмий анъаналари борасида фикр алмашиш хотин-қизларимизнинг салоҳиятини илмий-инновацион фаолиятга рағбатлантириш ва кенг жалб қилиш бўйича аниқ мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимини сифат жиҳатдан ривожлантириш борасида таълим сифатини юксалтириш, кадрлар салоҳиятини ошириш ва тизимнинг моддий-техник базасини замонавий талаблар асосида мустаҳкамлаш кабилар билан бир қаторда аёлларга таълим соҳасидаги яратилаётган шарт-шароитларнинг ташкилий жиҳатларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Таълим сифатини ошириш - Янги Ўзбекистон тараққиётининг яккаю ягона тўғри йўлидир. Янги Ўзбекистон учун энг катта инвестиция бўлган таълимни қўллаб-қувватлашга катта эътибор қаратилиши, ўқитувчиларнинг мақомини, уларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилишни Конституцияда алоҳида белгилаш зарурлиги қайд этилди. Зеро, Янги Ўзбекистонда аёлларнинг жамиятдаги ўрни ва нуфузини ошириш, аёллар меҳнатини интеллектуаллаштириш, иш билан бандлиги ошириш, уларнинг таълим олиши учун шарт-шароитларни яратишнинг аҳамияти беқиёс ва айнан шу ҳолат мазкур муаммонинг долзарблигини белгилаб беради.

Иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитида таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар, унда аёлларнинг иштироки тадқиқоти унинг асосий мезонларини аниқлаш имкониятини беради. Таълим хизматлари бозорини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизми самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари атрофлича таҳлил қилинса, унинг асосий мезонларини қамраб олиш ва кўрсаткичлар тизимини шакллантириш қулайлашади. Бизнинг фикримизча, таълим тизими ва меҳнат бозорининг ўзаро мутаносиблигини такомиллаштириш ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан уларнинг самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ҳисобланса, иккинчи томондан, сифатли таълим тизимини ифодаловчи пировард кўрсаткичлар сифатида намоён бўлади.

Аёлларга нисбатан давлат сиёсатининг умумий устувор йўналишлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Ўзбекистоннинг халқаро мажбуриятлари ва Аёллар ҳолатини яхшилаш бўйича IV Жаҳон конференциясининг “Тенглик, тараққиёт ва тинчлик манфааларидаги ҳаракатлар” тавсияларига биноан хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва эркинликлар тамойилини амалга ошириш ва тенг имкониятлар яратишга қаратилади. Шунингдек, у Инновацион фаолият тўғрисидаги қонун, Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси ва Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси ва бошқа меъёрий – ҳуқуқий ҳужжатларда асосланган. Мамлакатимиз Президенти таъкидлаганидек, таълим тизимининг барча поғоналарида ўқишга интилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаймиз ва уларга шароит яратамиз. Уларга таълим олишлари учун қуйидаги имтиёзлар белгиланди:

1. 2022/2023-ўқув йилидан ОТМ, техникум ва коллежларда, сиртки ва кечки таълимда ўқиётган хотин-қизлар контрактларини тўлаш учун 7 йилга фоизсиз кредит бериш учун банкларга бюджетдан ҳар йили 1,8 триллион сўм йўналтирилади.

2. Давлат ОТМларида магистратурада ўқиётган барча хотин-қизларнинг контракт тўловлари қоплаб берилади ва бунга ҳар йили камида 200 миллиард сўм ажратилади. Давлат илмий ташкилотлари ёки ОТМ докторантурасига хотин қизлар учун ҳар йили камида 300 тадан мақсадли квота ажратиб борилади

3. Хорижий ОТМларга бакалавриат учун – 50 нафар, магистратура учун – 10 нафар хотин-қизларга ҳар йили “Эл-юрт умиди” жамғармаси орқали қўшимча грантлар ажратилади

4. 2022/2023-ўқув йилидан ҳар йили 2100 нафар ижтимоий эҳтиёжманд оила вакиллари, етим ёки ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган талаба хотин-қизларнинг таълим контрактлари маҳаллий бюджетдан тўлаб берилади

5. Мутахассислиги бўйича камида 5 йил меҳнат стажига эга, лекин олий маълумотга эга бўлмаган 500 нафар хотин-қизлар ҳар йили Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси тавсияномаларига асосан давлат ОТМларига умумий квотадан ташқари алоҳида тест синовлари натижаларига мувофиқ контракт асосида ўқишга қабул қилинади

Таълим тизимида аёллар учун яратилган имкониятларни респондентларнинг 25,9 % билмайман, 24,7 % тўлиқ билмайман, 13,9 % қисман биламан, 11,1 % эса билишни хоҳлайман, 1,4 жавоб беришга қийналаман деб жавоб берганлар. Шунингдек, юқоридаги маълумотлардан кўришиб турибдики, таълим хизматлари бозорида аёллар ўрни, уларнинг меҳнатини ташкил этиш бир қатор ўзаро боғланган компонентлар, назарий-методологик ёндашувларга асосланган ўз ичига методика ва амалга ошириш стратегияларини қамраб олган тадқиқот тизимидир. Мазкур тизимнинг ривожланиши рақобатбардош хотин-қизларнинг касбий ва умумий таълим олишларининг юқори даражасини талаб қилади, халқаро стандартларни эътиборга олган ҳолда, олий маълумотли ва рақамли кўникмаларга эга бўлган аёллар учун масофавий иш ўринларни яратиш ва аёллар меҳнатини ташкил этиш стратегиясининг асосий йўналишларини белгилаш мақсадага мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистонда аёлларнинг таълим олишдаги имтиёзлари қаторига рақамлаштириш ва масофавий индивидуал таълим шакли устунлик ва имкониятларидан фойдаланиш бевосита таълим тизимига таъсир кўрсатувчи омилларни ривожлантириш;

- сифатли таълим инсоннинг бутун умри давомида таълим олиш тизими сифатида шаклланиши нуқати-назаридан тегишли ижтимоий-иқтисодий ва ташкилий механизмларни шакллантириш;

- илмий-тадқиқот ишида хотин-қизларни олий таълим қамровини янада ошириш орқали касбий масалаларни ечишга ижодий ёндашадиган ва масъулиятли қилиб тарбиялаш;

- таълим мазмунини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишига муносиб ҳисса қўшадиган хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, меҳнат бозорида ўз ўрнини топа оладиган юқори малакали кадрлар сифатида тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланган адабиётлар

1. Халқаро таълим хизматлари бозори маълумотлари.
<https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-rynok-obrazovatelnyh-uslug-vyssheyshkoly>; <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3649>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлиси ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 2022 йил. 21.12. Lex.uz.
3. Убайдуллаева Р. А., Рахимова Н. Х. Условия и факторы повышения социального статуса женщин Узбекистана // Социологические исследования. 2015. № 5. С. 110
4. Бобаназарова Ж.Х. Таълим хизматлари бозорида аёлларнинг ўрни ва таълим сифатини оширишдаги асосий вазифалари “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” журналы 2023. №3 215 б.
5. Мадалиев А. Бошқарув тизимида инсон омилини фаоллаштириш ва инсон тараққиёти индексини баҳолаш И.ф.д. диссертация Т. 2021 187 б. механизмларини такомиллаштириш. 6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-81 сонли фармони. Lex.uz. 222
6. Ирматова А.Б. Инновацион иқтисодиётда аёллар меҳнатини ташкил этиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. диссертацияси. Тошкент. 2021. 17 б.
7. Шотурсунова Н. Қорақалпоғистон Республикасида хотин-қизларнинг иш билан бандлигини такомиллаштириш йўллари. И.ф.ф.д. PhD дисс. автореферати. Т. 2022. 24 б.